

Καλλιέργεια, Συγκομιδή και Εμπορία θάμνων Φρούτων και Μούρων: Μια ευκαιρία για περιφερειακή και φιλική προς το κλίμα παραγωγή τροφίμων;

www.af4eu.eu

Το *Shepherdia argentea* (Buffalo berry) είναι ένας ανθεκτικός στο κλίμα θάμνος που εκτιμάται από τους επικονιαστές και για τη καλλωπιστική του γοητεία. Επιπλέον, παράγει βρώσιμα μούρα με σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη

Οι θάμνοι που παράγουν μούρα προσφέρουν έναν εξαιρετικό τρόπο διαφοροποίησης των αγροδασοπονικών συστημάτων στη Γερμανία και την Ευρώπη, σε συνδυασμό με οπωροφόρα δέντρα, προωθώντας τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και ενισχύοντας την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αυτά τα συστήματα αυξάνουν την κερδοφορία και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και παρέχουν ιδανικές συνθήκες για την προώθηση της περιφερειακής, κλιματικά ανθεκτικής γεωργίας.

Οι κύριοι ανθεκτικοί στο κλίμα οπωροφόροι είναι (i) Ιπποφάεξ (*Hipporhaea rhamnoides*), ανθεκτικό στην ξηρασία και υψηλής απόδοσης, υπερτροφία, (ii) Σαμπούκος (*Sambucus nigra*), ευδοκίμει ακόμη και σε φτωχά σε θρεπτικά συστατικά εδάφη και έχει ευέλικτες χρήσεις, (iii) Μούρο (*Lonicera kamtschatica*), ανθεκτικό στον παγετό, μπορεί να συλλεχθεί νωρίς και είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, (iv) Ελέαγνος (*Elaeagnus* spp.), δεσμεύει άζωτο, είναι ανθεκτικό στην ξηρασία και θεωρείται υπερτροφή, (v) Σεφέρδια (*Shepherdia argentea*), εξαιρετικά ανθεκτικό στην ξηρασία και παράγει μούρα με σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες.

Τα κύρια παραδοσιακά και αναδυόμενα είδη μούρων είναι (i) Σταφίδα (*Ribes* spp.), ιδανική για συγκαλλιέργεια (6–10 δέντρα ανά εκτάριο), (ii) Μύρτιλλα (*Vaccinium* spp.), προτιμούν όξινα εδάφη και παρουσιάζουν αυξανόμενη ζήτηση, (iii) Αρόνια (*Aronia melanocarpa*), ικανή να προσαρμοστεί σε διάφορα εδάφη και πλούσια σε πολυφαινόλες (4–6 δέντρα ανά εκτάριο), (iv) Μούρο (*Amelanchier* spp.), με γλυκά μούρα και πολλαπλές χρήσεις, όπως φρούτα, διακοσμητικά και υποστήριξη επικονιαστών.

Η συγκομιδή γίνεται γενικά χειρωνακτικά για να διατηρηθεί η ποιότητα των φρούτων, αλλά η μηχανοποιημένη συγκομιδή είναι κατάλληλη για καλλιέργειες μεγάλης κλίμακας. Η επεξεργασία παράγει χυμούς, μαρμελάδες και αποξηραμένα φρούτα και μπορεί να αυξήσει πολλαπλάσια την προστιθέμενη αξία. Το άμεσο και συνεργατικό μάρκετινγκ αυξάνει τα κέρδη και μειώνει το κόστος. Αυτά τα φυτά έχουν ισχυρές τοπικές και περιφερειακές ευκαιρίες πωλήσεων στην αγορά βιολογικών προϊόντων, ενώ η βιολογική πιστοποίηση της ΕΕ ανοίγει ευκαιρίες εξαγωγής.

Η ενσωμάτωση οπωροφόρων δέντρων και θάμνων μούρων στα αγροδασοπονικά συστήματα αποτελεί μια κερδοφόρα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή στρατηγική, ειδικά υπό το πρίσμα της αυξανόμενης ζήτησης για περιφερειακά υπερτροφές. Νέα είδη και βελτιστοποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού απελευθερώνουν πρόσθετες δυνατότητες για την αγροδασική βιομηχανία, τη βιώσιμη χρήση γης και τα συστήματα τροφίμων στην Ευρώπη.

Daniel Fischer*, Ahmed
Manzim Ridwan* and Peter
Zander*

Ερευνητικό Κέντρο Αγροτικού Τοπίου
Λάιμπνιτς (ZALF), Γερμανία e.v., ομάδα
εργασίας "Αγροτική Οικονομία και
Οικοσυστημικές Υπηρεσίες"

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.